

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА ҚАДР ҚИММАТИ

Бектурсунов Шохзод Бахтиёр ўғли

Тарих факультети Ўзбекистон Миллий университети

Қаҳҳоров Рамазон Ўктам ўғли

Тарих факультети Ўзбекистон Миллий университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361831>

Аннотация. Инсон ҳуқуқлари негизда инсон шахси қадрияти туради. Одатда инсон ҳуқуқларининг уч бўғини бир-биридан фарқланади: фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлари; яшаш ҳуқуқи, фикр ва суз эркинлиги ҳуқуқи, уюшмаларга бирлашиш ҳуқуқи ва бошқалар ва учинчи бўғини иқтисодий ижтимоий ҳуқуқлар; билим олиш ҳуқуқи, меҳнат қилиш ҳуқуқи, ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқи, малакали тиббий хизматдан фойдаланишига бўлган ҳуқуқлар ва ҳ.к.

Калит сўзлар: Инсон ҳуқуқлари; эркинлик; қадр; ҳуқуқ ва бурчлар; БМТ; шахс; давлат; жамият; кўпфуқаролик; халқаро ҳамкорлик; халқаро ҳуқуқ; малакали тиббий хизмат; айбсизлик презумпцияси.

ЦЕННОСТЬ ПРАВ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. Права человека основаны на ценности человеческой личности. Как правило, три части прав человека отличаются друг от друга: гражданские и политические права; право на жизнь, право на свободу мысли и воды, право на объединение в ассоциации и т. д. и экономические социальные права третьего уровня; право на образование, право на труд, право на получение социального обеспечения, право на пользование квалифицированными медицинскими услугами и др.

Ключевые слова: права человека; свобода; ценность; права и обязанности; ООН; человек; государство; общество; плюрализм; международное сотрудничество; Международный закон; квалифицированное медицинское обслуживание; презумпция невиновности.

THE VALUE OF HUMAN RIGHTS AND DIGNITY IN UZBEKISTAN

Abstract. At the heart of human rights is the value of the individual. Typically, three branches of human rights differ from each other: civil and political rights; the right to life, the right to freedom of thought and expression, the right to association, etc., and the third link, economic and social rights; the right to education, the right to work, the right to social security, the right to qualified medical care, etc.

Keywords: Human rights; freedom; appreciation; rights and duties; UN; person; state; society; pluralism; international cooperation; international law; qualified medical service; presumption of innocence.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги эълон қилинганидан кейин ратификация этилган биринчи халқаро ҳужжат "Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси"дир. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки инсоннинг улуғлаш, унинг хоҳиши, иродасини кафолатлаш орзу умидларини тўла рўёбга чиқаришни ўзининг бош мақсади қилиб белгилаган мустақил давлатимизнинг етакчи тамойилларини ана шу муҳим халқаро ҳужжатга мувофиқлаштириш назарда тутилган эди.

Ҳуқуқий демократик давлат қуриш, қонун олдида барчанинг баробарлиги, инсоннинг ислоҳоти учун эмас, балки ислоҳотларнинг инсон учун хизмат қилиши, кучли ижтимоий муҳофаза сиёсатини юритиб, ислоҳотларни босқичма-босқич амалга ошириш каби қатор муҳим гуманистик тамойиллар президентимиз асарларининг, Олий Мажлис сессиялари, Вазирлар маҳкамаси йиғилишлари, турли даражадаги учрашув ва кенгашлардаги маърузаларнинг ўз илдизини ташкил этади.

МЕТОД ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Ҳозир Республикада инсоннинг ҳуқуқий ҳолати тубдан ўзгариб бормокда. Конституциянинг 19-моддасида бундай дейилган: "Ўзбекистон Республикаси фуқароси ва давлат бир-бирига бўлган ҳуқуқлари ва бурчлари билан ўзаро боғлиқдир. Фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустақкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир, улардан суд қароримиз маҳрум этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмас".

Шахс ҳуқуқи ҳолатининг муҳим жихатларидан бири шу ҳуқуқий ҳолатини вужудга келтирадиган қоидалардир. Бу жамоатчилик манфаатларини шахсий манфаатлар билан бирга қўшишдан ҳамда ҳуқуқ ва бурчларининг шунга асосланган бирлигидан, ҳуқуқ ва бурчларнинг умумийлигидан, инсонпарварликдан иборат.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини химоялаш соҳасидаги 60 дан зиёд халқаро ҳуқуқий ҳужжатларга имзо чеккан.

БМТнинг инсон ҳуқуқлари борасида эса ҳозирги пайтда 80 га яқин конвенция мавжуд. Умумжаҳон декларациясидан фарқи шундан иборатки, бу ҳужжатларда инсон ҳуқуқлари батафсил талқин қилинади ва уларнинг рўёбга чиқаришнинг давлат томонидан кафолатланиши мустақкам қўйилган, ҳар қандай ҳолатларда ҳам мустақкам инсон ҳуқуқларининг давлат томонидан чекланиши мумкин бўлмаган алоҳида туркумлари, масалан; яшаш ҳуқуқи, қийноқларга йўл қўймаслиги, фикр ва эътикод эркинлиги, судлов химоясига бўлган ҳуқуқ ва бошқалар ажратиб кўрсатилган.

Ўзбекистон давлат мустақиллигига эришган дастлабки кунларданоқ шахс, жамият ва давлат муносабатларини умуминсоний қоидалар ҳамда халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган принциплари асосида қадам қўйди.

Шахс, давлат ва жамият муносабатларининг асосий ечимини белгиловчи ҳуқуқий асос конституция қабул қилинди.

Жамиятнинг, давлатнинг шахслар билан бўладиган ва ҳуқуқий нормалар билан белгиланадиган ўзаро муносабатлари шахснинг ҳуқуқий ҳолати деб аталади.

Шахс ҳуқуқий ҳолатини белгиловчи, яъни шахснинг тартибга солиниши жамиятда амалда бўлган ижтимоий нормалар таъсирида юзага келади. Масалан, урф-одат, одоб, анъаналарнинг ўрни алоҳида мавжуд. Шахс билан давлат ўртасидаги муносабатлар қонунлар ва бошқа ҳуқуқий нормалар билан белгиланади.

Фуқаролиги бўлмаган, яъни ҳеч бир давлат фуқаролигини олмаган шахсларнинг ҳуқуқий ҳолати муаян давлатда алоҳида ҳолатда бўлади.

Икки фуқароликка ёки кўп фуқароликка эга бўлган шахсларнинг ҳуқуқий ҳолати ҳам маълум муносабатларда ўзгача ҳолат касб этади. Демак фуқаролик, фуқароликка эга бўлмаслик, кўпфуқаролик масалалари шахснинг ҳуқуқий ҳолатига таъсир этувчи омилдир.

Иккинчидан, шахснинг ҳуқуқий ҳолатига таъсир этувчи омиллардан яна бири, шахснинг маълум ёшга тўлиши ва натижада муомала лаёқатига эга бўлиши ҳисобланади.

Жамият ва давлатнинг шахс билан муносабатлари ва алоқаси тўғрисидаги ҳуқуқий нормалар қонунда эмас, балки фақат конституция нормаларида ўз аксини топади.

Хулоса қилиб айтганда, шахснинг Ўзбекистон Республикасидаги ҳуқуқий ҳолати бу кишининг Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ нормалари билан белгиланган ҳолати, унинг жамиятдаги, давлатдаги ўрнидир. Бу нормалар Ўзбекистонда яшовчи шахснинг жамият билан муносабатини, давлат билан муносабатини, уларнинг асосий ҳуқуқ ва бурчларини белгилайди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг, инсон ҳуқуқи масалаларига оид 100 дан ортиқ қонунлар қабул қилинди. Республика Президенти эса шу давр ичида инсон ҳуқуқи масалаларига бағишланган 60 дан ортиқ фармон қабул қилди.

Ҳар бир мамлакатда инсон ҳуқуқларига ва асосий эркинликларига нечоғлик риоя этилаётганлигига қараб, шу мамлакатнинг жаҳон иқтисодиётидаги обрўси ва унинг бошқа давлатлар билан муносабатлари белгиланади. 1948 йилда БМТ инсоннинг асосий ҳуқуқларига ишончини мустаҳкамлаш ва БМТ принципларини амалга ошириш мақсадида Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларациясини қабул қилди. Бу мўтабар ҳужжат ер юзидаги ҳар бир киши асосий ҳуқуқларини обрўли баёнидир.

Унда БМТ уставининг, инсон ҳуқуқларнинг ҳар жихатдан ҳурмат қилиниши барча ҳукуматлар ва барча халқларнинг муштарақ бурчидир, - деган принципи ўз аксини топган. Бу декларация буюк тарихий аҳамиятга молик ҳужжат бўлиб, у жаҳон аҳолининг виждони, жамиятлар ва ҳукуматлар позицияларининг нечоғлик тўғрилигини ўлчаб берадиган мезонлардир.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясидан кейин яна уч ҳужжат, яъни, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги 19-декабрь 1996-йилдаги халқаро пакт, 1996 йил 18-декабрдаги Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги пакт, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги 1996-йил 19-декабр халқаро пактга факультатив протокол қабул қилинди. Бу ҳужжатлар халқаро ҳуқуқий муносабатларда инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги билль (қонун)деб атала бошлади.

Бу кўрсатилган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги пактлар биргаликда давлатларнинг инсон ҳуқуқи соҳасидаги халқаро ҳамкорлигини асосини ташкил қилади.

Ўзбекистон Республикаси бу масалада, мустақилликка эришгач халқаро ҳужжатларни тан олиб, уларга содиқ қолишини маълум қилади ва 1992 йил 8-декабрда қабул қилинган Асосий Қонуниimizда, нафақат Ўзбекистон фуқаролари, балки барча инсонларнинг асосий ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳам мустаҳкамлаб қуйилди.

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигига эришиши билан фуқаролик институти мазмунан тубдан янги маъно ва мустақил аҳамият касб этади. Эндиликда фуқаролик давлатчилигимизни муҳим ажралмас белгисидир.

Фуқаролик Асосий Қонуниimizнинг 21-моддасида, яъни: Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ягона фуқаролик ўрнатилди.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги, унга қандай асосларда эга бўлганликларидан катъий назар, ҳамма учун тенгдир.

Қорақалпоғистон Республикасининг фуқароси айна вақтда Ўзбекистон Республикасининг фуқароси ҳисобланади. Шахсни ҳимоя қилиш шунингдек унинг

хаётини ижтимоий хавfli тажавусларидан муҳофаза қилиш давлатнинг муҳим вазифаларидан ҳисобланади.

Инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари тизимида энг муҳими яшаш ҳуқуқи ҳисобланади.

Ҳақиқатдан ҳам, яшаш ҳуқуқи инсоннинг табиий ҳуқуқидир, ҳар бир инсон жинси, ирки, миллати, дини, тили, ижтимоий келиб чиқиши, фикрлаш, шахсий ва ижтимоий аҳволдан, ёши, жисмоний куч, соғлигидан каътии назар яшаш ҳуқуқига эга.

"Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқидир. Инсон ҳаётга суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир"-деб, Конституциянинг 24-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган.

Мазкур модда халқаро ҳуқуқий ҳужжатларга, аниқроғи, инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясига; Иқтисодий, ижтимоии ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги Пакти ва фуқаролик сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пактга тўла мос келади ва мана шу ҳужжатлардан келиб чиқади.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 3-моддасида: "Ҳар бир инсон яшаш, эркинлик ва шахсий даҳлсизлик ҳуқуқига эгадир", дейилган бўлса, Фуқаролик ҳуқуқлари ва сиёсий ҳуқуқлари тўғрисидаги Пактнинг 6-моддаси 1-бандида: "Ҳар бир инсоннинг яшаш ҳуқуқи унинг ажралмас ҳуқуқидир. Бу ҳуқуқ қонун билан муҳофаза этилади. Ҳеч ким ўзбошимчалик билан инсонни яшаш ҳуқуқидан маҳрум қила олмайди", деб белгиланган.

Инсон эркинлиги ва шахсий даҳлсизлигининг бузилиши ҳар бир шахснинг судга шикоят билан мурожат қилиш ҳамда бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва унинг талабаларини кондириш ҳуқуқини келтириб чиқаради.

Ушбу ҳуқуқни амалга ошириш тартиблари Ўзбекистон Республикасининг 1995-йил 30-августдаги "Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини бузадиган харкатлар ва қарорлар устидан судга шикоят тўғрисида"ги қонун билан тартибга солинади.

Айбсизлик презумпцияси (айбини исбот қилгунича шахсни айбсиз деб фарз қилиш) Конституциянинг 26-моддасида мустаҳкамланган бўлиб, у жиноят ҳуқуқида қонунийлик тамоилининг асоси ҳамда одил судловнинг асосий тамоилларидан ҳисобланади. Бу тамойил жиноят Кодексининг 4-моддасида янада ривожлантирилади. Унга биноан, ҳеч ким суднинг ҳукмини билмай туриб жиноят содир қилишда айбли деб топилиши ва қонунга хилоф равишда жазога тортилиши мумкин эмаслигини аниқ кўрсатилган. Бу қоида биринчи марта 1789-йилдаги инсон ва фуқаролар ҳуқуқи Декларациясида ўз ифодасини топган эди.

МУҲОКАМА

Айбсизлик презумпцияси, Ўзбекистон мустақил бўлиб, ўз Конституциясини қабул қилгач, одил судловнинг асосий принципи ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиснинг 1995-йил 31-августдаги қарори билан 1984-йил 10-декабрдаги "Қийноқларга солишга ва муомалада бўлиш ва жазолашнинг бошқа шавкатсиз, ғайри инсоний ёки қадр-қийматини таҳқирловчи турларига қарши Конвенция"га қўшилишини эълон қилди.

Ўзбекистон Конституциясининг 27-моддасида, - "Ҳар ким ўз шаъни ва обьрусига қилинган тажавузлардан, шахсий ҳаётга аралашишидан ҳимоялаш ва турар жойи даҳлсизлиги ҳуқуқига эга.

Ҳеч ким қонун назарда тутган ҳоллардан ва тартибдан ташқари бировнинг турар жойига кириши, тинтув ўтказиш ёки уни кўздан кечириш, ёзишлар ва телефонда сўзлашувлар сирини ошқор қилиш мумкин эмас", деб мустаҳкамлаб қўйилган.

Бу қоидаги шахсни шаъни, кадр-қимматини; ва ҳурмат қилиш шахсий ҳаёт ва уй-жойи дахлсизлигини таъминлашга қаратилган. Шаън ва кадр-қимматга фақат инсонга ҳос сифат бўлиб, у унга туғилганидан бошлаб эга бўлади. Бу ҳуқуқ шахснинг ажралмас ва бошқаларга ўтказиб бермайдиган ҳуқуқи ҳисобланади. Яъни бу ҳуқуқлар умумман мутлоқ характерга эга бўлиб, улардан фойдаланиши учун махсус рухсатнома талаб қилинмайди.

Инсон яъни шахснинг ҳулқи асосида унинг маънавий ахлоқий тимсоли ҳақидаги қарашлардан шаклланади, улар шу асосида жамоатчилик, жамоалар, бошқа шахс-индивидлар, томонидан аниқ шахснинг хусусиятларига баҳо берилади.

Энди, кадр-қиммат - эса ўзининг жамоатдаги ўрнига, шахсий хусусиятларига, қобилятига, дунё қарашига қараб ўзини-ўзи ички баҳолашдир. Ҳар бир инсон ўзининг жамиятда тутган ўрнини англаб етади. Унга ўзини-ўзи ҳурматлаш ва бошқа одамлар уни ҳурматлашини ҳис қилиш хусусиятлари ҳосдир. Яъни инсоннинг жамиятда тутган ўрнини ўзи англаб етиши умуман унинг ҳаракат ва ҳулқини аниқлаб беради.

ХУЛОСА

Шахс шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш ҳуқуқининг эълон қилинганлиги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг инсон ҳуқуқларига оид халқаро стандартларига тўла мос келади. Мисол учун "Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси"нинг 12-моддасида кўрсатилганидек, "Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида"ги халқаро Пактининг (1966) 17-моддасига кўра "Ҳеч кимнинг шахсий ва оилавий ҳаётига ўзбошимчалик ёки ноқонуний тарзда аралашини, уни уй-жой дахлсизлигига ёки ёзишлардаги сирларнинг дахлсизлигига ўзбошимчалик ёки ноқонуний тарзда тажовуз қилиш ва унинг ор-номуси ва шаънига тажовуз қилиниши мумкин эмас".

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 100-моддасига биноан, фуқаро ўзининг шаъни кадр-қимматини ёки ишчанлик обрўсига путур етказувчи маълумотлар юзасидан, башарти бутун маълумотларни етказган шахс уларнинг ҳақиқатга тўғри келишини исботлай олмаса, суд йўли билан раддия ва уни тарқатилиши натижасида ўзига етказилган зиён ва маънавий зарарни қоплаш талабини қуйиши ҳам мумкин.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2003 йил.